

ONA TILIMIZNING QADRI

Mahammatova Malika Bekmurza qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

1-kurs kechki ta'lim talabasi

Ilmiy rahbar: Usmanova Z.I.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tilining millat hayotidagi o'rni, uning tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyati, shuningdek, mustaqillik davrida o'zbek tilining nufuzi haqida so'z yuritiladi. Ona tili — millatning ruhi, uning madaniyatini, o'zligini belgilovchi muqaddas qadriyat sifatida talqin etiladi. Ona tilini asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazish barchamizning muqaddas burchimiz ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar. Ona tili, millat ruhi, ma'naviyat, mustaqillik, davlat tili, qadriyat, madaniyat, milliy o'zlik.

Annotation. This article talks about the role of the mother tongue in the life of the nation, its educational and spiritual importance, as well as the influence of the Uzbek language in the period of independence. The mother tongue is the soul of the nation, it is interpreted as a sacred value that determines its culture and identity. It is emphasized that it is the sacred duty of all of us to preserve the mother tongue and pass it on to future generations.

Key words. Mother tongue, national spirit, spirituality, independence, state language, value, culture, national identity.

Til – insoniyatning eng ulug' ixtirolaridan biridir. Til orqali inson o'z fikrini bayon etadi, bilim oladi, madaniyatini asrab-avaylaydi va keyingi avlodlarga yetkazadi. Ayniqsa, ona tili insonning shaxs sifatida shakllanishida beqiyos o'rin tutadi. Har bir xalqning o'ziga xosligi, milliy qiyofasi va ma'naviy merosi, eng avvalo, uning tilida mujassam bo'ladi. Shu boisdan ham ona tilimizning qadrini bilish, uni asrash va rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyatga ega. Har qanday xalqning milliy o'zligini saqlab qolishida eng asosiy omil — bu uning tili hisoblanadi. Agar bir millat o'z tilini yo'qotsa, asta-sekin o'z madaniyatidan, tarixidan va hatto milliy ruhidan ham judo bo'ladi. O'zbek xalqining ming yillik boy tarixi, bebaho adabiy merosi va o'ziga xos madaniyati, eng avvalo, o'zbek tilida avloddan-avlodga yetib kelmoqda. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida turkiy tilning imkoniyatlari, go'zalligi va beqiyos boyligini alohida ta'kidlagan. Shuningdek, Bobur,

Mashrab, Furqat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy kabi adiblarimiz ham o'z asarlari orqali ona tilimizni yuksak darajaga ko'targanlar. Ularning ijodi millatimizning ma'naviy boyligini, tilimizning rang-barang imkoniyatlarini dunyoga namoyon etdi.

Ona tili nafaqat aloqa vositasi, balki tarbiya manbai hamdir. Bola ilk bor ona tilida so'zlaydi, ona tilida qo'shiq va ertaklarni eshitadi. Shu jarayon orqali u faqat tilni emas, balki mehr, muhabbat, insonparvarlik, adolat kabi ma'naviy qadriyatlarni ham o'zlashtiradi. Shu sababli, ona tilida tarbiyalangan bola o'z millatiga sodiq, o'zligini anglagan, ma'naviy barkamol inson bo'lib ulg'ayadi. Demak, ona tilini qadrlash — bu nafaqat tilni, balki milliy g'urur va ma'naviyatni asrab-avaylashdir.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy qadriyatlarni tiklash va rivojlantirish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. 1989-yilda qabul qilingan "Davlat tili haqida"gi Qonun mustaqillik davrida yangi tahrirda qayta ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq qilindi. Bu qonun o'zbek tilining maqomini oshirishda, uning nufuzini yuksaltirishda muhim qadam bo'ldi. Bugungi kunda o'zbek tili nafaqat kundalik hayotda, balki ta'lim, ilm-fan, davlat boshqaruvi, diplomatiya va xalqaro munosabatlarda ham faol qo'llanmoqda. Internet tarmoqlarida, elektron nashrlarda va ilmiy izlanishlarda ona tilimizning keng qo'llanilayotgani tilimizning tobora rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, Prezident tashabbusi bilan 21-oktabr sanasi — "O'zbek tili bayrami kuni" sifatida nishonlanmoqda. Bu esa ona tilimizning davlat miqyosida qadrlanayotganining yaqqol isbotidir. Ona tilimizning kelajagi uni qanday qadrlashimizga bog'liq. Agar biz tilimizni sevib, uni to'g'ri qo'llasak, yangi so'zlar bilan boyitsak va uni keyingi avlodlarga yetkazsak, millatimizning ham abadiyligini ta'minlaymiz. Aksincha, tilimizga loqaydlik, begona unsurlarni haddan tashqari qo'shib yuborish, uni noto'g'ri ishlatish — bu millatning o'zligini yo'qotishiga sabab bo'ladi. Shu bois, ona tilimizni asrab-avaylash, uni ardoqlash va uni dunyo miqyosida tanitish barchamizning muqaddas burchimizdir.

Xulosa qilib aytganda, ona tilimiz — millatimizning ruhi, ma'naviy poydevori va bebaho boyligidir. Uni qadrlash, rivojlantirish va kelajak avlodlarga yetkazish — har bir fuqaroning vijdoniy burchi hisoblanadi. Zero, ona tilini sevgan inson o'z xalqini, tarixini va Vatanini sevadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1991.
2. Abdulla Qodiriy. O'tkan kunlar. – T.: Sharq nashriyoti, 2008.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2023.

4. “Davlat tili haqida”gi Qonun. – T.: 1989 (2020-yilda yangi tahriri).
5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va nutqlari. – T., 2019–2024.